

Material complementario:
Difusión de información en las páginas web de los grupos de investigación en derecho ambiental de las universidades públicas españolas

David Mercadal-Cuesta

Universidad de Zaragoza

Correo-e: : dmercadal@unizar.es | ORCID iD <https://orcid.org/0000-0002-8228-9869>

Brenda Siso-Calvo

Universidad de Zaragoza, Departamento de CC. de la Documentación e H^a de la Ciencia

Correo-e: bsiso@unizar.es | ORCID iD <https://orcid.org/0000-0002-1376-4072>

Mercadal-Cuesta, D., Siso-Calvo, B. (2025). Difusión de información en las páginas web de los grupos de investigación en derecho ambiental de las universidades públicas españolas. *Revista Española de Documentación Científica*, 48(3), e1714. <https://doi.org/10.3989/redc.2025.3.1714>

Contenido

Tabla II. Comparación entre los indicadores con más de 50% de cumplimiento por parte de los grupos de investigación de Derecho Ambiental con los de Ciencias de la Documentación.	2
Figura 2. Presencia de idiomas en las páginas web de los grupos.	2
Anexo 1: Listado de grupos de investigación en Derecho ambiental de las universidades públicas españolas.	3

Tabla II. Comparación entre los indicadores con más de 50% de cumplimiento por parte de los grupos de investigación de Derecho Ambiental con los de Ciencias de la Documentación.

Indicadores	Derecho Ambiental (España)	Ciencias de la Documentación (España)	Ciencias de la Documentación (Europa)
Composición	89,5%	100%	87%
Líneas de investigación	86%	77%	90%
Datos de contacto	84,2%	100%	88%
Proyectos pasados	56,1%	-	-
Publicaciones	56,1%	77%	-
Mantenimiento	54%	82%	77%
Presentación	-	-	67%
Proyectos investigación	-	73%	-
Actualización	-	-	92%

Figura 2. Presencia de idiomas en las páginas web de los grupos.

Anexo 1: Listado de grupos de investigación en Derecho ambiental de las universidades públicas españolas.

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN (CON URL)
ANDALUCÍA	
Universidad de Almería	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho público y privado de la agroalimentación y de la innovación tecnológica
Universidad de Cádiz	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho del transporte y de la navegación
Universidad de Granada	<ul style="list-style-type: none"> • Andalucía, la Unión Europea y el Estado Social
	<ul style="list-style-type: none"> • Medio ambiente, ordenación del territorio y energía
Universidad de Jaén	<ul style="list-style-type: none"> • Derechos Fundamentales, Andalucía y C.E.E
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales
Universidad de Málaga	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios legales avanzados: servicios de interés general, colectivos vulnerables y medio ambiente (intervención administrativa)
	<ul style="list-style-type: none"> • Implicaciones normativas del medio ambiente. Estándares ambientales y directriz ambiental
	<ul style="list-style-type: none"> • Protección internacional de los derechos humanos, y seguridad y medio ambiente
Universidad de Sevilla	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Público, Responsabilidad, Control y Ordenación del Territorio
	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo Andaluz de Investigación Jurídica
	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilidad territorial y desarrollo local. Políticas comunitarias y andaluzas
Universidad Pablo de Olavide	<ul style="list-style-type: none"> • Política y derecho internacional
ARAGÓN	
Universidad de Zaragoza	<ul style="list-style-type: none"> • Agua, derecho y medio ambiente (AGUDEMA)
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho administrativo de la economía, la sociedad y el territorio (ADESTER)
ASTURIAS	
Universidad de Oviedo	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Administrativo (DA)
	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de estudios jurídico-sociales sobre territorio y desarrollo urbano sostenible (GTDS)
BALEARES	
Universitat de les Illes Balears	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomía, medio ambiente, turismo y territorio (AMATT)
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho internacional y derecho de la UE (DINEUROP)
CANARIAS	

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN (CON URL)
Universidad de La Laguna	<ul style="list-style-type: none"> Derecho Administrativo
CANTABRIA	
Universidad de Cantabria	<ul style="list-style-type: none"> Derecho Administrativo
CASTILLA Y LEÓN	
Universidad de Burgos	<ul style="list-style-type: none"> Ordenación Territorial y Urbanística, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (ORDITER)
Universidad de León	<ul style="list-style-type: none"> Derecho del Interés Común Europeo
Universidad de Salamanca	<ul style="list-style-type: none"> Derecho Internacional y Europeo, Ius Gentium
	<ul style="list-style-type: none"> Derechos Fundamentales
CASTILLA-LA MANCHA	
Universidad de Castilla-La Mancha	<ul style="list-style-type: none"> Área de Derecho Administrativo
	<ul style="list-style-type: none"> Derecho, Economía y Gestión del agua
CATALUÑA	
Universidad de Barcelona	<ul style="list-style-type: none"> Dret Internacional i dret de la Unió Europea
Universidad de Gerona	<ul style="list-style-type: none"> Seminari de Dret Administratiu
Universidad de Lérida	<ul style="list-style-type: none"> Societat sostenible i dret: globalització, inclusió social i medi ambient (SOIUS)
Universidad Pompeu Fabra	<ul style="list-style-type: none"> Sociedad Civil y Derecho Internacional y Europeo
Universidad Rovira i Virgili	<ul style="list-style-type: none"> Territori, Ciutadania i Sostenibilitat
COMUNIDAD DE MADRID	
Universidad Carlos III de Madrid	<ul style="list-style-type: none"> Actividad urbanística y cohesión territorial. Medio ambiente, salud pública y gestión de riesgos
Universidad Complutense de Madrid	<ul style="list-style-type: none"> Transporte, infraestructura y territorio
	<ul style="list-style-type: none"> Derecho para el desarrollo sostenible: medidas fiscales, laborales y administrativas socialmente responsables
Universidad de Alcalá	<ul style="list-style-type: none"> Compra pública verde
	<ul style="list-style-type: none"> Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Económico
Universidad Rey Juan Carlos	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de investigación consolidado en dimensiones humanas, jurídicas y socioeconómicas de las actividades turísticas y del medio ambiente (DITMA)
	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de investigación de alto rendimiento en transición energética y acción por el clima, global y local (LOCALRES)
COMUNIDAD VALENCIANA	
Universidad de Alicante	<ul style="list-style-type: none"> Derecho Ambiental

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN (CON URL)
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales
Universidad Jaume I de Castellón	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho del Transporte (IDT)
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Público e Innovación (INNOVAP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos retos sociolaborales vinculados a la emergencia climática (LABORCLIMA)
Universidad Miguel Hernández de Elche	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenación del sector marítimo y políticas públicas de la economía azul
Universidad de Valencia	<ul style="list-style-type: none"> • Regulación medioambiental, energética y del territorio (LEGAMBIENTAL)
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo sostenible, gobernanza mundial y regional, orden y valores internacionales y europeos contemporáneos (DSGMROIEC)
GALICIA	
Universidad de Santiago de Compostela	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de Estudios Internacionais (GRESIN)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pro Iure et Culture
	<ul style="list-style-type: none"> • Rede de investigación en Igualdade, Dereitos e Estado Social (ARMELA)
Universidad de Vigo	<ul style="list-style-type: none"> • Medea Iuris (MDA-I)
MURCIA	
Universidad de Murcia	<ul style="list-style-type: none"> • Bio-derecho ambiental: derecho, ética y ciencia (BIDA)
NAVARRA	
Universidad Pública de Navarra	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho privado
	<ul style="list-style-type: none"> • Administración pública
LA RIOJA	
Universidad de La Rioja	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho Civil
Universidad Nacional a Distancia	<ul style="list-style-type: none"> • Administración local y territorio: hacia un desarrollo sostenible